

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ФУНКЦИОНАЛ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИК ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Халилова Л., Шадиева Ш.Ш.

Осиё Халқаро Университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада тиш қаттиқ тўқималари касалликларини функционал баҳолашнинг замонавий усуллари бўйича илмий адабиётлар таҳлил қилинган. Тиш эмали ва дентининг кариес, эрозия, абразия ҳамда патологик ейилиш натижасида йўқолиши нафақат морфологик ўзгаришларга, балки бутун тиш-жағ тизимининг функционал фаолиятига таъсир кўрсатиши аниқланган. Мақолада окклюзион кучларни рақамли таҳлил қилиш, чайнаш самарадорлигини баҳолаш, электромиография, темпоромандибуляр бўғим функциясини текшириш ва динамик окклюзия таҳлилининг клиник аҳамияти ёритилган. Замонавий функционал диагностика усуллари тиш қаттиқ тўқималари зарарланишининг эрта босқичларини аниқлаш, компенсатор механизмларни баҳолаш ва даволаш натижаларини прогноз қилиш имконини бериши кўрсатилган.

Калим сўзлар: тиш қаттиқ тўқималари, функционал диагностика, окклюзия, T-Scan, электромиография, чайнаш самарадорлиги, темпоромандибуляр бўғим, тиш ейилиши.

FUNCTIONAL ASSESSMENT METHODS OF HARD DENTAL TISSUE DISEASES: ANALYSIS OF MODERN DIAGNOSTIC APPROACHES

Khalilova L., Shadieva Sh.Sh.

Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This review analyzes modern methods for functional assessment of hard dental tissue diseases. The loss of enamel and dentin caused by caries, erosion, abrasion, and pathological tooth wear affects not only morphological structures but also the biomechanical balance of the stomatognathic system. The clinical significance of occlusal force analysis, chewing efficiency assessment, electromyography, temporomandibular joint evaluation, and dynamic occlusion analysis is discussed. Functional diagnostic methods provide valuable information for early detection of functional disorders, evaluation of compensatory mechanisms, and treatment planning.

Keywords: hard dental tissues, functional diagnostics, occlusion, T-Scan, electromyography, chewing efficiency, temporomandibular joint, tooth wear.

МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Халилова Л., Шадиева Ш.Ш.

Азиатский международный университет, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном обзоре проанализированы современные методы функциональной оценки заболеваний твердых тканей зубов. Потеря эмали и дентина вследствие кариеса, эрозии, абразии и патологической стираемости зубов оказывает влияние не только на морфологическое состояние зубов, но и на биомеханическое равновесие стоматогнатической системы. В статье рассмотрена клиническая значимость анализа окклюзионных нагрузок, оценки жевательной эффективности, электромиографии жевательных мышц, исследования функции височно-нижнечелюстного сустава и динамического анализа окклюзии. Показано, что современные методы функциональной диагностики позволяют выявлять ранние функциональные нарушения, оценивать компенсаторно-адаптационные механизмы и повышать эффективность планирования стоматологического лечения.

Ключевые слова: твердые ткани зубов, функциональная диагностика, окклюзия, T-Scan, электромиография, жевательная эффективность, височно-нижнечелюстной сустав, патологическая стираемость зубов.

Кириш. Тиш қаттиқ тўқималари касалликлари замонавий стоматологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, уларнинг тарқалиши ва асоратлари беморларнинг оғиз бўшлиғи саломатлиги ҳамда ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатади. Кариес, эрозив шикастланишлар, патологик ейилиш ва абразив жараёнлар натижасида тиш тўқималарининг йўқолиши нафақат эстетик нуқсон-

ларни келтириб чиқаради, балки чайнаш функцияси, окклюзион мувозанат ва жағ-мушак тизими фаолиятининг бузилишига сабаб бўлади.

Анъанавий стоматологик диагностика усуллари асосан тиш тўқималарининг морфологик ҳолатини баҳолашга қаратилган бўлса, замонавий ёндашувлар касалликнинг функционал оқибатларини ҳам ўрганишни талаб қилади. Шу муносабат билан функционал диагностика усуллари тиш-жағ тизимининг биомеханик ҳолатини комплекс баҳолашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Тиш қаттиқ тўқималарининг йўқолиши натижасида окклюзион контактлар ўзгаради, чайнаш юкланишлари қайта тақсимланади ва мушакларнинг компенсатор фаоллиги ортади. Бу ўзгаришлар кейинчалик темпоромандибуляр бўғим дисфункциялари ва сурункали оғриқ синдромларига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли мазкур обзор мақоланинг мақсади — тиш қаттиқ тўқималари касалликларини функционал баҳолашда қўлланилаётган замонавий усулларни таҳлил қилиш ва уларнинг клиник аҳамиятини ёритишдан иборат.

Тиш қаттиқ тўқималари касалликларида функционал диагностика усуллари

1. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларида функционал диагностика тушунчаси. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларини баҳолашда анъанавий морфологик текширув усуллари муҳим аҳамиятга эга бўлса-да, улар тиш-жағ тизимида юзага келадиган функционал ўзгаришларни тўлиқ акс эттира олмайди. Замонавий стоматологияда функционал диагностика усуллари тиш тўқималаридаги патологик жараёнларнинг нафақат анатомик, балки биомеханик ва физиологик оқибатларини баҳолаш имконини беради.

Тиш қаттиқ тўқималарининг кариоз бўлмаган шикастланишлари — эрозия, абразия, аттриция ва патологик ейилиш жараёнлари натижасида тишларнинг окклюзион юзалари ўзгаради. Бу эса пастки жағ ҳаракат траекторияларининг ўзгариши, чайнаш мушаклари фаолиятининг қайта ташкил этилиши ва окклюзион кучларнинг нотўғри тақсимланишига олиб келади.

Функционал баҳолашнинг асосий вазифаси тиш қаттиқ тўқималаридаги йўқотишларнинг тиш-жағ тизими фаолиятига таъсирини аниқлашдан иборат. Бунда окклюзион юкланишларнинг тақсимланиши, чайнаш самарадорлиги, мушаклар фаоллиги, темпоромандибуляр бўғим ҳаракатлари ва динамик окклюзия ҳолати ўрганилади.

Сўнгги йилларда рақамли технологияларнинг ривожланиши натижасида функционал диагностика усуллари стоматологик амалиётга кенг жорий этилмоқда. Хусусан, компьютерлаштирилган окклюзион таҳлил тизимлари, электромиография, электрон аксиография ва автоматлаштирилган тасвир таҳлили усуллари тиш қаттиқ тўқималари касалликларини комплекс баҳолашда юқори ахборот қийматига эга.

2. Окклюзион кучларни функционал таҳлил қилиш усуллари. Окклюзион кучларни баҳолаш тиш қаттиқ тўқималари касалликларида функционал ўзгаришларни аниқлашнинг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Окклюзиядаги ўзгаришлар тиш юзаларининг патологик ейилиши, тиш қаторининг деформацияси ва чайнаш функциясининг бузилиши билан бевосита боғлиқ.

Анъанавий усуллар — артикуляцион қоғозлар ва окклюзион фолгалар ёрдамида контакт нуқталари аниқланади. Бироқ ушбу усуллар асосан контакт мавжудлиги ҳақида маълумот бериб, куч миқдори ва унинг вақт давомида ўзгаришини баҳолаш имконини бермайди.

Шу сабабли рақамли окклюзион таҳлил тизимлари кенг қўлланилмоқда. Улар орасида T-Scan тизими алоҳида ўрин тутаяди. Ушбу технология ёрдамида окклюзион контактларнинг кетма-кетлиги, куч марказининг силжиши ва ҳар бир тишга тушаётган юкланиш даражаси аниқланади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тиш қаттиқ тўқималари сезиларли даражада йўқолган беморларда окклюзион кучлар физиологик ҳолатга нисбатан қайта тақсимланади. Айрим соҳаларда кучнинг ортиқча концентрацияланиши тиш тўқималарининг кейинги емирилишига, эмал сезувчанлигининг ошишига ва периодонт тўқималарига ортиқча босим тушишига сабаб бўлиши мумкин.

Окклюзион кучларни рақамли баҳолаш нафақат диагностика, балки даволаш режасини тузишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Протезлаш, реставрация ва окклюзион коррекциядан олдин ва кейин олинган функционал кўрсаткичларни таққослаш даволаш самарадорлигини объектив баҳолаш имконини беради.

3. Чайнаш самарадорлигини баҳолаш усуллари. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларининг функционал оқибатларини баҳолашда чайнаш самарадорлигини аниқлаш муҳим диагностик мезонлардан бири ҳисобланади. Чунки тиш эмали ва дентининг патологик йўқолиши, айниқса окклюзион юзалардаги ўзгаришлар, чайнаш ҳаракатларининг самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Чайнаш самарадорлиги деганда беморнинг озиқ-овқат маҳсулотларини маълум миқдордаги чайнаш ҳаракатлари орқали майдалаш қобиляти тушунилади. Ушбу кўрсаткич тиш қаторининг

функционал ҳолати, окклюзион контактлар сони, чайнаш мушакларининг фаоллиги ва тиш тўқималарининг сақланганлик даражаси билан боғлиқ.

Чайнаш функциясини баҳолашда бир нечта усуллар мавжуд. Улар орасида синов материалларини механик майдалашга асосланган усуллар кенг тарқалган. Бунда беморга стандарт материал (силикон материаллар, махсус мум, желатин капсулалар ёки стандарт озик-овқат намунаси) берилади ва белгиланган миқдорда чайнашдан сўнг унинг майдаланиш даражаси баҳоланади.

Энг кўп қўлланиладиган усуллардан бири — элак таҳлили (sieve method) ҳисобланади. Ушбу усулда чайналган материал турли диаметрдаги тешикларга эга элаклардан ўтказилади ва заррачаларининг тақсимланиши асосида чайнаш самарадорлиги ҳисобланади. Мазкур ёндашув юқори такрорланувчанликка эга бўлиб, илмий тадқиқотларда кенг қўлланилади.

Тиш қаттиқ тўқималарининг эрозив ва механик ейилиши мавжуд беморларда чайнаш самарадорлиги пасайиши кузатилади. Бу ҳолат нафақат йўқотилган тиш тўқималарининг ҳажми, балки уларнинг жойлашувига ҳам боғлиқ. Масалан, асосий чайнаш тишлари — молярлар окклюзион юзаларининг шикастланиши чайнаш функциясига кесувчи тишларга нисбатан кучлироқ таъсир кўрсатади.

Сўнгги йилларда чайнаш самарадорлигини баҳолашда рақамли технологиялардан фойдаланиш ривожланмоқда. Ранг ўзгаришига асосланган чайнаш мумлари, компьютер тасвир таҳлили ва уч ўлчамли сканерлаш усуллари анъанавий лаборатория усулларига муқобил сифатида ўрганилмоқда.

Шундай қилиб, чайнаш самарадорлигини баҳолаш тиш қаттиқ тўқималари касалликларининг функционал таъсирини аниқлаш, касаллик оғирлигини баҳолаш ва реабилитация натижаларини назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга.

4. Электромиографиянинг функционал диагностикадаги аҳамияти. Электромиография (ЭМГ) — мушак толаларида ҳосил бўладиган биоэлектрик фаолликни қайд этишга асосланган замонавий функционал текширув усули бўлиб, стоматологияда чайнаш мушакларининг ҳолатини баҳолаш учун кенг қўлланилади.

Тиш қаттиқ тўқималари касалликларида окклюзион муносабатларнинг ўзгариши чайнаш мушакларининг фаолиятига таъсир қилади. Тиш баландлигининг камайиши, окклюзион контактларнинг бузилиши ёки патологик ейилиш натижасида мушаклар янги функционал шароитга мослашишга ҳаракат қилади. Бу жараён компенсатор гиперфаоллик ёки мушаклар асимметрияси билан намоён бўлиши мумкин.

Юзаки электромиография (surface EMG) асосан массетер ва чакка мушаклари (musculus masseter ва musculus temporalis) фаоллигини баҳолашда қўлланилади. Текширув давомида мушакларнинг тинч ҳолатдаги ва максимал қисқариш вақтидаги электр фаоллиги қайд этилади.

Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, патологик тиш ейилиши мавжуд беморларда массетер мушагининг фаоллиги соғлом шахсларга нисбатан юқорироқ бўлиши мумкин. Бу ҳолат чайнаш тизимида ортиқча функционал юкланиш мавжудлигини кўрсатади.

Шунингдек, ЭМГ ёрдамида чайнаш циклининг симметрияси, мушаклар ўртасидаги координация ва даволашдан кейинги функционал ўзгаришларни баҳолаш мумкин. Айниқса, ортопедик даволаш, тиш реставрацияси ва окклюзион коррекциядан кейин мушак фаолиятининг ўзгаришини кузатишда ушбу усул катта аҳамиятга эга.

Замонавий симсиз ва портатив электромиографик тизимларнинг пайдо бўлиши беморларнинг кундалик ҳаётида узоқ муддатли функционал мониторинг ўтказиш имкониятини кенгайтирмоқда.

5. Темпоромандибуляр бўғим функционал диагностикаси. Темпоромандибуляр бўғим (ТМБ) тиш-жағ тизимининг муҳим функционал қисми бўлиб, унинг ҳолати окклюзия, чайнаш мушаклари фаолияти ва тиш қаттиқ тўқималарининг ҳолати билан узвий боғлиқ. Тиш қаттиқ тўқималарининг патологик ейилиши, окклюзион баландликнинг пасайиши ва тиш қаторининг деформацияси ТМБ биомеханикасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ТМБ функциясини баҳолашда клиник ва инструментал усуллар қўлланилади. Клиник текширувда бўғим соҳасида оғриқ мавжудлиги, қирсиллаш, mandibula ҳаракатларининг чекланиши, оғизни очиш амплитудаси ва ён ҳаракатлар баҳоланади.

Замонавий стоматологияда компьютерлаштирилган аксиография ва электрон кондиография усуллари кенг қўлланилмоқда. Ушбу технологиялар пастки жағ бошчасининг ҳаракат траекторияларини уч ўлчамли режимда қайд этиш имконини беради.

Тадқиқотлар натижасига кўра, бир томонлама тиш ейилиши мавжуд беморларда кондил ҳаракатларида асимметрия, ҳаракат амплитудасининг қисқариши ва бўғим юкланишининг ўзгариши кузатилади. Шу сабабли ТМБ функционал баҳоси тиш қаттиқ тўқималари касалликларини комплекс таъхислашнинг муҳим қисми ҳисобланади.

6. Динамик окклюзияни баҳолаш усуллари. Динамик окклюзия пастки жағнинг олдинга ва ён томонларга ҳаракати вақтида тишлар ўртасидаги функционал муносабатларни ўрганади. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларида динамик окклюзиянинг бузилиши кўшимча юкланиш нуқталари пайдо бўлишига олиб келади.

Эрозив ва абразив тиш ейилишларида динамик окклюзия ўзгаришлари турлича намоён бўлади. Эрозив жараёнларда тишларнинг йўналтирувчи функцияси маълум даражада сақланиши мумкин, механик ейилишда эса олдинги тишларнинг guidance функцияси пасайиб, ён контактлар устун бўлиши мумкин.

Динамик окклюзияни баҳолаш учун окклюзион мумлар, артикуляцион материаллар, видеографик таҳлил ва рақамли моделлаштириш усулларидадан фойдаланилади. Бу усуллар даволаш режасини индивидуал танлаш имконини беради.

Муҳокама. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тиш қаттиқ тўқималари касалликларини баҳолашда фақат морфологик текширувлардан фойдаланиш етарли эмас. Чунки тиш тўқималаридаги кичик ўзгаришлар ҳам тиш-жағ тизими функциясида сезиларли бузилишларни келтириб чиқариши мумкин.

Функционал диагностика усуллари касалликнинг эрта босқичларини аниқлаш, окклюзион мувозанатни баҳолаш ва даволаш натижаларини назорат қилиш имконини беради. Айниқса, рақамли окклюзион таҳлил, электромиография ва ТМБ аксиографияси замонавий стоматологияда истиқболли йўналишлар ҳисобланади.

Бироқ ҳар бир усулнинг ўзига хос чекловлари мавжуд. Масалан, окклюзион сенсорлар натижаси техник омилларга боғлиқ бўлиши мумкин, ЭМГ эса беморнинг эмоционал ҳолати ва мушак чарчоғига сезгир ҳисобланади. Шунинг учун комплекс ёндашув энг ишончли диагностик стратегия бўлиб қолмоқда.

Хулоса. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларини функционал баҳолаш усуллари замонавий стоматологик диагностика тизимининг муҳим қисми ҳисобланади. Окклюзион кучларни таҳлил қилиш, чайнаш самарадорлигини баҳолаш, электромиография, ТМБ функционал текширувлари ва динамик окклюзия таҳлили касалликнинг функционал оқибатларини аниқлаш имконини беради.

Ушбу усулларни комплекс қўллаш орқали тиш-жағ тизимидаги биомеханик ўзгаришларни эрта аниқлаш, индивидуал даволаш режасини ишлаб чиқиш ва реабилитация самарадорлигини ошириш мумкин.

Келажакда функционал диагностика усуллари стандартлаштириш, сунъий интеллект ва рақамли технологиялар билан интеграция қилиш стоматологиянинг муҳим илмий йўналишларидан бири бўлиб қолади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Maness W.L., Benjamin M. Diagnosis and treatment of occlusal problems using computerized occlusal analysis. *Dental Clinics of North America*.
2. Kerstein R.B. Computerized occlusal analysis applications in dentistry. *Compendium of Continuing Education in Dentistry*.
3. Ferrario V.F., Sforza C. Electromyographic activity of masticatory muscles in patients with dental wear.
4. Van der Bilt A. Assessment of mastication performance. *Journal of Oral Rehabilitation*.
5. Lussi A., Jaeggi T. Erosion in dentistry: clinical approaches.
6. Slavicek R. The masticatory organ: function and dysfunction.
7. Hugger A., Kordaß B. Clinical application of functional diagnostics in dentistry.
8. Gallo L.M. Computerized analysis of mandibular movements and temporomandibular disorders. Ravshanovna X. L. Minimally invasive methods of treatment of dental caries in adults //online-conferences" platform. – 2021. – С. 118-119.
9. Ахмедова М., Кузиева М., Халилова Л. Состояние альвеолярного отростка и периоста при использовании съёмных протезов //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 301-310.
10. Khalilova L. Glass ionomer cements used in dentistry //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 443-450.
11. Кузиева М., Ахмедова М., Халилова Л. Гальваноз и методы его диагностики в клинике ортопедической стоматологии //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 203-212.
12. Кузиева М., Ахмедова М., Халилова Л. Современные аспекты выбора материала для ортопедического лечения больных, нуждающихся в протезировании зубов //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 322-333.
13. Халилова Л., Ахмедова М., Кузиева М. Основные аспекты при диагностики кариеса

//Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 697-706.

14. Khalilova L. Main aspects in caries diagnosis //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 707-715.

15. Халилова Л., Кузиева М., Ахмедова М. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и лучевое исследование сустава при различных заболеваниях данного сустава //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 1208-1219.

16. Khalilova L. The advantages of cofferdams today and the importance of level 4 insulation //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 676-685.

17. Khalilova L. Correct diagnosis of periodontal diseases and determining the competence of dentists in periodontal diseases //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 1199-1207.

18. Khalilova L. Modern isolation techniques in endodontics //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 1083-1089.

19. Nurullayev J., Khalilova L. The sandwich technique and its significance in modern dentistry //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 976-982.

20. Khalilova L., Turayeva M. Photopolymerization. Principles of operation //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 1691-1698.

21. Khalilova L. The importance and benefits of composite filling materials //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 1386-13.

22. Khalilova L. Photopolymerizers. Principles of operation and advantages. The importance of halogen photopolymerizers today //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 824-833.

Иқтибос учун: Халилова Л., Шадиева Ш.Ш. Тиш қаттиқ тўқималари касалликларини функционал баҳолаш усуллари: замонавий диагностик ёндашувлар таҳлили (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 1107–1111. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20844593>